

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ВЛАГОПЕРЕНОСА В ГИДРОМОРФНЫХ СРЕДАХ, ОБУСЛОВЛЕННОГО ИЗМЕНЕНИЕМ УРОВНЯ ПОДЗЕМНЫХ ВОД

**Ш.Атажонова
Р.Мустафаева
Г.Шукурова
И.Ортиқов**

Научно-Исследовательский институт ирригации и водных проблем

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13911481>

Постановка задачи. Расчеты влагопереноса в верхних слоях зоны аэрации, в основном, базируются на решении одномерного балансового уравнения влагопереноса. Когда концентрация примеси сильно меняется во всех направлениях в гидроморфных средах, эти уравнения решаются с большими погрешностями. В связи с этим возникла необходимость разработки трехмерной нестационарной гидравлической модели процесса переноса гомогенной смеси в гидроморфных средах, обусловленного изменением уровня подземных вод.

Гидравлическое моделирование. При гидравлическом моделировании допустили, что изменение влаги в трех направлениях находится как произведение решения уравнения для диффузии в вертикальном направлении на некоторую функцию [1]: $f(y^2/\bar{y}^2)$.

Средняя дисперсия частиц $\bar{y}^2$ в общем случае складывается из относительной переноса влаги. Относительный перенос влаги $\bar{y}^2$ в областях разных масштабов происходит по различным законам, в частности: $\bar{y}^2 = ADt^3$, где: A - некоторый комплекс геологических условий, от которых зависит влага почво-грунта, $C_{св}$ - поток некоторой субстанции, D - коэффициент диффузии и t - время, в течение которого происходила диффузия.

Согласно вышеизложенного, будем искать влагоперенос в гидроморфных средах, обусловленный изменением уровня грунтовых вод, в виде [2,3]:

$$\theta(x, y, z, t) = \frac{\exp(-\frac{y^2}{2\bar{y}^2})}{\sqrt{2C_{св}\bar{y}^2}} \mathfrak{I}(x, z, t) \quad (1)$$

Искомую $\mathfrak{I}(t, x, z)$ функцию координат и времени найдем, интегрируя уравнение влагопереноса $\frac{\partial \mathfrak{I}}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial z} \kappa \frac{\partial \mathfrak{I}}{\partial z} - \kappa_0 \frac{\partial \mathfrak{I}}{\partial x}$ (2), где: κ - коэффициент влагопереноса, κ_0 - коэффициент фильтрации. Уравнение (2) будем решать при условиях:

$$\begin{aligned} \mathfrak{I}(t, x, z)|_{t=0} &= \mathfrak{I}_1(x, z); & \mathfrak{I}(t, x, z)|_{x=0} &= \mathfrak{I}^0(t, z); \\ \mathfrak{I}(t, x, z)|_{z=0} &= \mathfrak{I}_0(t, x); & \text{и} & \mathfrak{I}(t, x, z)|_{z=L}^{t=0} &= \mathfrak{I}_1(x, z)|_{z=L} \end{aligned} \quad (3)$$

При решении этой задачи путем преобразований Лапласа по переменной t и интегральном преобразовании по переменной z , ядро выбираем в зависимости от вида

функций $\kappa(\psi)$, $\kappa_0(\psi)$. В неоднородной зоне аэрации высота всасывания в каждом слое будет определяться в зависимости от функций $\kappa(\psi)$, $\kappa_0(\psi)$. Причем при отсутствии потока влаги в зоне аэрации линейная зависимость между высотой всасывания и высотой над уровнем сохраняется. Однако при изменении влажности в каждом слое почво-грунта будут определяться зависимости $\psi(z)$.

Численные эксперименты с использованием гидравлической модели.

Поскольку представляет интерес изменение влаги от начального состояния, вместо $\mathfrak{I}(t, x, z)$ введем новую переменную:

$$\zeta(t, x, z) = \mathfrak{I}(t, x, z) - \mathfrak{I}_1(x, z) \quad (4)$$

В рассматриваемой задаче $t = 0$ - момент начала горизонтального переноса влаги,

поэтому при $x > 0$.
$$\frac{\partial}{\partial z} \kappa \frac{\partial \mathfrak{I}_1}{\partial z} - \kappa_0 \frac{\partial \mathfrak{I}_1}{\partial x} = 0$$
 В таком случае
$$\frac{\partial \zeta}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial z} \kappa \frac{\partial \zeta}{\partial z} - \kappa_0 \frac{\partial \zeta}{\partial x} \quad (5)$$

$$(6) \quad \begin{cases} \zeta(t, x, z)|_{t=0} = 0; \\ \zeta(t, x, z)|_{z=0} = \mathfrak{I}_0(t, x) - \mathfrak{I}_1(x, 0) = \zeta_0(t, x); \\ \zeta(t, x, z)|_{z=L} = \mathfrak{I}^0(t, z) - \mathfrak{I}_1(0, z) = \zeta^0(t, z); \\ \zeta(t, x, z)|_{t=L} = 0 \end{cases}$$

Пусть
$$(7) \quad \begin{cases} \kappa(z) = \kappa_1 \left(\frac{z}{z_1}\right)^{1-\psi} = \kappa_0 z^{1-\psi}; \\ \kappa_0(z) = const = \kappa_0 \end{cases}$$

где: z_1 - расстояние от земной поверхности до линзы пресных вод.

Для нахождения искомого решения умножим (5) на

$$e^{-pt} z^{\frac{\psi}{2}} J_{\frac{\psi}{1+\psi}} \left(\frac{2z^{\frac{1+\psi}{2}}}{1+\psi} \right) dt dz = e^{-pt} F(\lambda, z) dt dz \quad (8)$$

Здесь: λ - коэффициент влагопроводности почвы, ψ - скорость диссипации кинетической энергии процесса влагопереноса, P - всасывающая давления в почвенном

слое, $J_{\frac{\psi}{1+\psi}} \left(\frac{2z^{\frac{1+\psi}{2}}}{1+\psi} \right)$ - функция Бесселя. Как было сказано выше, в зависимости от характера процесса влагопереноса в зоне аэрации происходит трансформирование профиля влажности, затрагивающее либо всю зону аэрации, либо только капиллярную зону. Для анализа этих явлений рассмотрим зону аэрации такой большой мощности $L \rightarrow \infty$, чтобы можно было не учитывать периодические изменения влажности в верхней области зоны аэрации.

В связи с этим, проинтегрируем полученное выражение по обеим переменным от 0 до ∞ . Предварительно заметим, что

$$(9) \quad \left\{ \begin{array}{l} \frac{d}{dz} \kappa \frac{dF}{dz} = -\kappa_0 \lambda^2 F, \\ \kappa \frac{dF}{dz} \Big|_{z \rightarrow \infty} \leftrightarrow z^{\frac{1-\psi}{\psi}} \Big|_{z \rightarrow \infty} = 0 \end{array} \right. \quad \text{и} \quad \left\{ \begin{array}{l} \lim_{z \rightarrow 0} F(z) \approx \lim_{z \rightarrow 0} z^\psi = 0, \\ \kappa \frac{dF}{dz} \Big|_{z=0} = \frac{\kappa_0 \psi \left(\frac{\lambda}{1+\psi}\right)^{\frac{\psi}{1+\psi}}}{\Gamma\left(1 + \frac{\psi}{1+\psi}\right)} \end{array} \right.$$

В таком случае из условия (6) следует

$$\int_0^\infty \int_0^\infty \frac{\partial \zeta}{\partial t} e^{-pt} F(\lambda, z) dt dz = p \int_0^\infty \int_0^\infty e^{-tp} \zeta(t, x, z) F(\lambda, z) dt dz \quad (10)$$

Воспользовавшись граничными условиями (6) и (9), имеем

$$\int_0^\infty \int_0^\infty \frac{\partial}{\partial z} \left(\kappa \frac{\partial \zeta}{\partial z} \right) e^{-tp} F(\lambda, z) dt dz = \int_0^\infty e^{-pt} \left[\kappa \frac{\partial \zeta}{\partial z} F(\lambda, z) \Big|_{z=0}^{z=\infty} - \zeta \kappa \frac{\partial F}{\partial z} \Big|_{z=0}^{z=\infty} + \int_0^\infty \zeta(t, x, z) \frac{\partial}{\partial z} \left(\kappa \frac{\partial F}{\partial z} \right) dz \right] dt =$$

$$\frac{\kappa_0 \psi \left(\frac{\lambda}{1+\psi}\right)^{\frac{\psi}{1+\psi}}}{\Gamma\left(1 + \frac{\psi}{1+\psi}\right)} \zeta_0(t, x) - \kappa_0 \lambda^2 \int_0^\infty \zeta(t, x, z) F(\lambda, z) dz \quad (11)$$

На основании соотношений (10) и (11) после интегрирования уравнения (5) получаем линейное дифференциальное уравнение

$$\frac{d\bar{\zeta}}{dx} + \frac{1 + \kappa \lambda^2}{\kappa_0} \bar{\zeta} - \frac{\kappa \psi \left(\frac{\lambda}{1+\psi}\right)^{\frac{\psi}{1+\psi}}}{\kappa_0 \Gamma\left(1 + \frac{\psi}{1+\psi}\right)} \int_0^\infty e^{-pt} \zeta_0(t, x) dt = 0 \quad (12)$$

Откуда и на основании (6) определим функцию

$$\bar{\zeta}(p, x, \lambda) \Big|_{x=0} = \int_0^\infty \int_0^\infty \zeta^0(t, z) e^{-pt} z^{\frac{\psi}{2}} J_{\frac{\psi}{1+\psi}} \left(\frac{2\lambda}{1+\psi} z^{\frac{1+\psi}{2}} \right) dt dz \quad (13)$$

После соответствующих математических операций получим

$$\bar{\zeta}(p, x, \lambda) = e^{-\frac{p+\kappa\lambda^2}{\kappa_0}x} \int_0^\infty \int_0^\infty \zeta^0(\tau, \eta) e^{-p\tau} \eta^{\frac{\psi}{2}} J_{\frac{\psi}{1+\psi}} \left(\frac{2\lambda}{1+\psi} \eta^{\frac{1+\psi}{2}} \right) d\tau d\eta + \frac{\kappa \psi \left(\frac{\lambda}{1+\psi}\right)^{\frac{\psi}{1+\psi}}}{\kappa_0 \Gamma\left(1 + \frac{\psi}{1+\psi}\right)} *$$

$$* \int_0^x e^{-\frac{p+\kappa\lambda^2}{\kappa_0}(x-\varepsilon)} d\varepsilon \int_0^\infty e^{-p\tau} \zeta_0(\tau, \nu) d\tau \quad (14)$$

где: ν – коэффициент кинематической вязкости.

Таким образом, задача сведена к обобщению двойного интеграла (14). При известных ограничениях для класса функций $\bar{\zeta}(p, x, \lambda)$ это обобщение находится на основании интеграла Фурье-Бесселя и формулы Римана-Меллина, после чего и, учитывая (1), (4) получим

$$\theta(x, y, z, t) = \frac{\exp\left(-\frac{y^2}{2y^2}\right)}{\sqrt{2C_{\text{св}} y^2}} \left[\frac{\kappa_0 z^{\frac{\psi}{2}}}{2C_{\text{св}} i(1+\psi)\kappa x} \int \eta^{\frac{\psi}{2}} e^{-\frac{\eta^{1+\psi} + z^{1+\psi}}{(1+\psi)^2 \kappa x}} I_{\frac{\psi}{1+\psi}} \left[\frac{2\eta^{\frac{1+\psi}{2}} z^{\frac{1+\psi}{2}} \kappa}{(1+\psi)^2 \kappa x} \right] \zeta_1^0(p, \eta) d\eta \int_{\sigma_0 - i\infty}^{\sigma_0 + i\infty} e^{p(t - \frac{x}{\kappa_0})} dp + \right. \\ \left. + \frac{z^{\frac{\psi}{2}} \left(\frac{\kappa_0}{\kappa}\right)^{\frac{\psi}{1+\psi}}}{\Gamma\left(\frac{\psi}{1+\psi}\right)(1+\psi)^{\frac{2\psi}{1+\psi}}} \frac{1}{2C_{\text{св}} i} \int_0^x e^{-\frac{\kappa_0 z^{1+\psi}}{(1+\psi)^2 \kappa(x-v)}} \zeta_{0,1}(p, v) dv \int_{\sigma_0 - i\infty}^{\sigma_0 + i\infty} e^{p(t - \frac{x-v}{\kappa_0})} dp + \mathfrak{I}_1(x, z) \right] \quad (15)$$

где: σ_0 - поток субстанции (влаги, минеральных и органических веществ).

Для проверки на адекватность математической модели результаты численного решения уравнения сопоставили с результатами натуральных исследований. Сходимость результатов удовлетворительная, погрешность - не более 3%. Сопоставление результатов представлено в виде графиков (рис.1).

Рис.1. График функции $\theta(x, y, z, t)$, сопоставление результатов численного и натурального экспериментов

Выводы. В итоге разработана трехмерная гидравлическая модель влагопереноса в гидроморфных средах, обусловленного изменением уровня подземных вод. Разработанная закономерность и выполняемые на их основе исследования могут представлять большой интерес для сектора сельского и водного хозяйства и позволят решить большое количество практических задач в условиях водного дефицита.

References:

1. Махмудов И.Э., Эшев С., Мурадов Н.К. Гидравлическая модель процесса переноса гомогенной смеси в гидроморфных средах, обусловленного изменением уровня подземных вод//Узбекский журнал Проблемы Механики 2013 №2, -с 27-32.;
2. Махмудов И.Э., Махмудова Д.Э., Курбонов А.И. Гидравлическая модель конвективного влаго-солеперноса в грунтах при орошении сельхозкультур//Узбекский журнал Проблемы Механики 2012 №2;
3. Шестаков В.М., и др. Гидрогеологические исследования на орошаемых территориях//Москва, Недра, 1982.